

Vielfalt als Stärke: Kollaborative Ansätze zur Stärkung der Informationssicherheit in heterogenen Organisationen

–

Ein Praxisbericht aus dem Projekt ,Stärkung der Informationssicherheit in der Leibniz-Gemeinschaft‘ (2024-2027)

Schlosser, Viva & Steglich, Philipp

Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft
Chausseestraße 111
10115 Berlin

schlosser@leibniz-gemeinschaft.de
steglich@leibniz-gemeinschaft.de

Zusammenfassung

Dezentrale Forschungsorganisationen wie die Leibniz-Gemeinschaft stehen vor einer besonderen Herausforderung: Informationssicherheit erfordert Koordination, doch zentrale Weisungsbefugnisse bestehen nicht. Der Beitrag zeigt, wie diese Herausforderung produktiv gewendet werden kann – durch Koordinationsansätze, die institutionelle Heterogenität nicht überwinden, sondern als Ressource nutzen. Theoretisch gestützt auf Andreas Reckwitz' soziologische Beschreibung der spätmodernen Arbeitswelt „Gesellschaft der Singularitäten“, werden vier Projektmaßnahmen analysiert: eine Informationssicherheitsumfrage, eine Workshop-Reihe, gemeinsame Rahmenverträge sowie eine Informations- und Austauschplattform.

1 Ausgangslage

Während die Zahlen für Wirtschaftsunternehmen klar benannt und gerne zitiert werden, wird die Betroffenheit der Wissenschaftseinrichtungen durch Cybersicherheitsvorfälle meist nur am Rande erwähnt. Auffällig ist, dass viele Berichte hierzu mit der Formulierung „auch“ einleiten. Ein Blick in den aktuellen BSI-Lagebericht zur IT-Sicherheit 2024 zeigt beispielsweise, dass diese noch hinter KMU und Kommunen unter ferner liefen genannt werden (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2024). In der Berichterstattung noch seltener berücksichtigt werden die außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen (im Folgenden: AUFE). So wirkt es – folgt man der Berichterstattung zur jüngsten Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion – beinahe überraschend, dass unter den seit 2022 registrierten 42 Cyberangriffen auf Wissenschaftsinstitute „auch“ Einrichtungen wie die Fraunhofer- und Max-Planck-Gesellschaft sowie die Helmholtz- und Leibniz-Gemeinschaft sind, und das, obwohl die Schäden aus diesen Vorfällen teils in Millionenhöhe liegen (Krempf 2024). Viele weitere Beispiele könnten hier genannt werden.

Gleichzeitig fehlen (immer noch) klare, einheitliche rechtliche Vorgaben für die Wissenschaft.¹ Das NIS2-Umsetzungsgesetz ist zwar im November 2025 vom Bundestag angenommen worden, es besteht jedoch weiterhin Unklarheit, inwiefern die vom Pakt für Forschung und Innovation (PFI) geförderten Forschungsorganisationen davon betroffen sind.² Aktuell fallen die BMFTR-geförderten Forschungseinrichtungen auch noch nicht unter den im Gesetzesentwurf erwähnten Forschungsbegriff.

Diese regulatorische Leerstelle führt dazu, dass sich Informations-sicherheitsanforderungen im Wissenschaftsbereich primär bottom-up über Projektinitiativen und Empfehlungen entwickeln. Das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE, der Arbeitskreis Informationssicherheit (SEC) im ZKI e. V., der Arbeitskreis Informationssicherheit der deutschen Forschungseinrichtungen (AKIF) sowie die „Empfehlungen zur Souveränität und Sicherheit der Wissenschaft im digitalen Raum“ des Wissenschaftsrates (Wissenschaftsrat 2023) und

¹ Stand zum Redaktionsschluss im November 2025.

² Einen aktuellen Überblick zur Umsetzung von NIS2 und den betroffenen Sektoren bietet: <https://www.openkritis.de/> (zuletzt abgerufen am 19. November 2025).

die jüngsten Empfehlungen der HRK (Hochschulrektorenkonferenz, 2025) schaffen einen wichtigen, wenn auch unvollständigen Referenzrahmen, der jedoch in den einzelnen Einrichtungen erst in praktikable Maßnahmen übersetzt und implementiert werden muss.

Auch in der Leibniz-Gemeinschaft war das Thema Informationssicherheit lange ausschließlich auf Ebene der Mitgliedseinrichtungen verankert. Die schwerwiegenden Cyberangriffe auf vier Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft in den Jahren 2022–2024 haben die Dringlichkeit zu handeln nochmals verdeutlicht – und gezeigt, dass Überforderung durch gemeinsame Entwicklung und gegenseitige Unterstützung überwunden werden muss. Das ist in einer dezentralen Organisation mit heterogenen Governance-Strukturen, IT-Infrastrukturen und Wissenschaftsdomänen anspruchsvoll.

Die zentralen Fragen lauten somit: Wie lässt sich die Informationssicherheit in der Leibniz-Gemeinschaft bis 2027 durch praktische und konstruktive Maßnahmen wirksam stärken? Und wie kann die „Vielfalt“ innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft am Ende sogar zu einem Mehrwert bei der Stärkung der Informationssicherheit werden?

Vor diesem Hintergrund hat die Leibniz-Gemeinschaft im April 2024 das Projekt „Stärkung der Informationssicherheit“ initiiert. Ziel ist es, durch verschiedene Formate skalierbare Maßnahmen zu identifizieren und zu erproben, mit denen sich die einzelnen Einrichtungen der Gemeinschaft in einem gemeinsamen Prozess weiterentwickeln können. Der nachfolgende Praxisbericht stellt zur Hälfte der Projektlaufzeit exemplarisch einige umgesetzte Maßnahmen vor und reflektiert diese mit soziologischer Theoriebildung. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf den gesamten Wissenschaftsbereich übertragen.

2 Strukturelle Rahmenbedingungen

Beim Aufsetzen des Projekts galt es insbesondere die strukturellen Rahmenbedingungen der Leibniz-Gemeinschaft zu berücksichtigen. Die im Folgenden dargestellten Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für die spätere Problemanalyse und die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Viele der identifizierten Herausforderungen sind zwar auch in weiteren Strukturen und Kontexten beobachtbar, werden hier jedoch als Fallanalyse für die Leibniz-Gemeinschaft operationalisiert. Im Fokus der Analyse stehen zum einen die Dezentralität der Leibniz-Gemeinschaft als Verbundstruktur im Governance-Spektrum der deutschen außeruniversitären Forschungslandschaft und zum anderen die ausgeprägte Varianz innerhalb der eigenen Organisation.

2.1 Die Leibniz-Gemeinschaft im Governance-Spektrum der deutschen außeruniversitären Forschungslandschaft

In Deutschland prägen vier große außeruniversitäre Forschungsorganisationen das Wissenschaftssystem, die über den Pakt für Forschung und Innovation (PFI) finanziert werden (Außeruniversitäre Forschung, o.J.). Diese bestehen aus einzelnen Forschungsinstituten mit ähnlicher oder unterschiedlicher disziplinärer Ausrichtung, die sich innerhalb eines Verbundes zusammengeschlossen haben, um ihre Ressourcen zu bündeln, größere Forschungsprojekte und eine sichere Finanzierung ihrer Institute zu ermöglichen (von Alemann, 1979, 193).³ Dualistisch lässt sich zwischen der Max-Planck-Gesellschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft als Träger-

³ Betrachtet sind hier nur die großen, auch in der ‚Allianz der Wissenschaftsorganisationen‘ vertretenen AUFE. Nicht berücksichtigt werden z.B. die ebenfalls paktgeförderte DFG sowie die kleineren außeruniversitären Forschungsorganisationen (wie etwa die ‚Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft‘ des Landes NRW) sowie weitere unabhängige Forschungseinrichtungen; diese werden sich jedoch sicher im genannten Spektrum mühelos einordnen können.

Zum PFI vgl. <https://www.gwk-bonn.de/themen/foerderung-von-ausseruniversitaeren-wissenschaftseinrichtungen/pakt-fuer-forschung-und-innovation>. (Zuletzt abgerufen am 18. November 2025.)

organisationen unterscheiden, deren Institute rechtlich unselbständig sind, währenddessen die Helmholtz- und die Leibniz-Gemeinschaft als Dachorganisationen rechtlich eigenständiger Mitgliedsinstitute organisiert sind (Schneider et al., 2022, 34). Innerhalb dieser Zweiteilung ordnen sich die Organisationen entlang eines Spektrums organisationaler Autonomie ein: Am de-zentralsten einen Ende steht die Leibniz-Gemeinschaft: 96 rechtlich selbständige Institute ohne zentrale Weisungsbefugnis, finanziert durch Bund und Länder, in der Regel im Verhältnis 50:50. Die Geschäftsstelle fungiert als Koordinationsstelle, nicht als Zentrale. Eine zentrale Weisungsbefugnis der Geschäftsstelle gegenüber den Einrichtungen besteht nicht und wird auch konzeptionell nicht angestrebt – dies ist konstitutiv für das Leibniz-Modell wissenschaftlicher & organisationaler Autonomie.⁴

Die Helmholtz-Gemeinschaft mit 18 Zentren bildet mit dem Bund als alleinigem Fördergeber und der ‚Programmorientierten Förderung‘ eine Mittelposition – zentrale Steuerung durch Forschungsprogramme bei erhaltener institutioneller Autonomie. Die Max-Planck-Gesellschaft kombiniert 84 Institute mit einer starken Generalverwaltung, die erhebliche koordinierende Funktionen wahrnimmt.

Am zentralisierten, anderen Ende des Spektrums steht die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihrer weisungsfähigen Zentrale und klaren Hierarchiestrukturen. Diese strukturellen Unterschiede bestimmen verfügbare Steuerungsmechanismen: Während die Zentrale von Fraunhofer Sicherheitsstandards anordnen kann, muss Leibniz auf andere Ansätze setzen: Diese Ansätze zu identifizieren, ist die Aufgabe/Leistung des Projekts.

2.2 Vielfalt als Herausforderung: Ein Überblick über die Leibniz-Gemeinschaft

Die oben beschriebene dezentrale Position im Gesamtspektrum bedingt auch eine besondere organisationale Komplexität innerhalb der Gemeinschaft und zwischen den Einrichtungen, die sich in mehreren Dimensionen der Vielfalt äußert:

⁴ Vgl. die aktuelle Satzung der Leibniz-Gemeinschaft (2021).

Inhaltliche Heterogenität

Die fünf Forschungssektionen – Geisteswissenschaften und Bildungsforschung, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Raumwissenschaften, Lebenswissenschaften, Mathematik/Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Umweltwissenschaften – decken nahezu das gesamte Spektrum moderner Forschung ab. Die Methoden reichen von der Grundlagen- bis zur Anwendungsforschung, mit entsprechend unterschiedlichen Forschungsinfrastrukturen bis hin zu Forschungsmuseen: Etwa linguistische Textkorpora in den Geisteswissenschaften, Hochleistungsrechner in den Naturwissenschaften oder sensible Biodatenbanken in der Medizin.

Governance-Fragmentierung und regionale Vielfalt

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal ist die Präsenz in allen 16 Bundesländern. Die 50:50 Bund-Länder-Finanzierung führt zu 16 unterschiedlichen landesrechtlichen Rahmenbedingungen. Verschiedene Rechtsformen – Stiftung, e. V., gGmbH, u.a. – bringen zusätzliche Unterschiede in Hinblick auf die Orientierung am Bundes- oder Landesrecht, so dass selbst benachbarte Institute unterschiedlichen Anforderungen unterliegen können.

Unterschiedliche Leitungs- und Verwaltungsstrukturen

Die Führungsmodelle reichen von gleichberechtigten Doppelspitzen zwischen Wissenschaft und Administration über klassische Geschäftsführungen bis zu reinen Verwaltungsleitungen der Administration.⁵

Die Verantwortlichkeit für Informationssicherheit ist entsprechend verschieden verortet. Während die administrative Führung Informationssicherheit zumeist als Kernverantwortung begreift, bleibt sie für die wissenschaftliche Leitung oft nachgeordnet gegenüber Forschungszielen, Drittmittelakquise und Nachwuchsförderung.

Größenunterschiede und Ressourcen

Die Institute unterscheiden sich stark in ihrer Größe (von ca. 20 bis 840 Mitarbeitenden) und Budget.⁶ Das Thema Informationssicherheit ist unterschiedlich personell abgedeckt – von Einzelpersonen bis hin zu Teams, von

⁵ Hinzu kommen verschiedene Organisationsebenen und Netzwerke, auf die wir hier aus Platzgründen nicht näher eingehen.

⁶ Einen aktuellen statistischen Einblick liefert „Leibniz in Zahlen“:
<https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/organisation/leibniz-in-zahlen>.
Zuletzt abgerufen am 18. November 2025.

Stabsstellen mit dezidierten Stellenanteilen bis hin zur Doppelrolle als IT-Administrator & ISB in Personalunion.

Wie überall im öffentlichen Dienst erschweren die Haushaltsvorgaben und starren Stellenstrukturen sowie die im Vergleich zur Privatwirtschaft oft geringere Vergütung der Forschungseinrichtungen die Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, was zu einem steten Fachkräftemangel insbesondere im Bereich der Informationssicherheit und des IT-Managements führt.

3 Die Möglichkeit eines Projektes als Unterstützungs-, „Infrastruktur“

Um den strukturellen Herausforderungen zu begegnen, wurde 2022 das zeitlich begrenzte Projekt „Stärkung der Informationssicherheit in der Leibniz-Gemeinschaft“ initiiert – eine nur auf den ersten Blick paradoxe Maßnahme. Denn während in Fachkreisen weitgehend Konsens darüber besteht, dass Informationssicherheit als dauerhafte Aufgabe langfristige, infrastrukturelle Lösungen in den Einrichtungen erfordert – idealerweise getragen von unbefristeten (Stabs-)Stellen – ist das Projekt selbst auf drei Jahre angelegt und wird direkt aus den „Strategischen Initiativen der Präsidentin der Leibniz-Gemeinschaft“ finanziert.

Diese zeitliche Befristung ist jedoch weniger ein Widerspruch als eine strategische Setzung. Ein Projekt ermöglicht andere Handlungslogiken als dauerhafte Strukturen: Es eröffnet Experimentierräume, erlaubt die Erprobung neuer Formate und schafft, gerade durch seine Befristung, ein anderes Mindset.

3.1 Konzeptioneller Ansatz: Zielsetzung und Methodik

Informationssicherheit als mehrdimensionale Herausforderung und das PPT-Framework

Informationssicherheit wird in der Praxis häufig auf IT-Sicherheit – also die rein technische Dimension – verkürzt. Zugleich beschränkt diese technische Fixierung das potenzielle Personalreservoir auf die IT-Abteilungen, deren Stellen entweder vakant sind oder deren Mitarbeitende durch operative Aufgaben schon ausgelastet sind.

Richtig betrachtet ist die Verbesserung der Informationssicherheit ein Prozess und damit ein ganzheitliches Organisationsentwicklungsprojekt. Hierfür kann das zuerst von Harold Leavitt bereits 1960 in einem organisationspsychologischen Kontext entwickelte Diamanten-Modell herangezogen werden (Leavitt 1965), das später gerade von Sicherheitsexperten wie Bruce Schneier (Schneier 2013) als People-Process-Technology-Framework für Change Management- und Digitalisierungsprojekte adaptiert wurde: Jede erfolgreiche Organisation bzw. jedes erfolgreiche Projekt beruht in seiner Funktionsweise auf dem harmonischen und gleichgewichtigen Zusammenspiel dreier Dimensionen: Menschen, Prozesse und Technologien.

Abbildung 1: Die drei Dimensionen des People-Process-Technology-Framework (urheberrechtsfreie Abbildung, generiert mit Ideogram).

Dieses PPT-Framework bildet die adaptierte, konzeptionelle Arbeitshypothese des Projekts. Für die Analyse und Intervention in der Leibniz-

Gemeinschaft ist entscheidend, dass die Technology-Dimension nur begrenzt zentral beeinflusst werden kann – und dies gleich aus doppeltem Grund: Einerseits ist die technologische Basis stark von der Disziplin und den spezifischen Aufgaben der jeweiligen Einrichtungen geprägt. Eine einheitliche technologische Infrastruktur und zentrale Dienste sind daher auch mittelfristig kaum realisierbar, allenfalls langfristig, föderal strukturiert in Teilbereichen denkbar (z.B. eine Authentifizierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur (AAI)).

Die Dimensionen People (Wissensaufbau, Awareness, Community-Bildung) und Process (Leitlinien, ISMS-Standards, Krisenkommunikation) werden daher als primäre Hebel begriffen. Diese strategische Fokussierung ermöglicht es, dort anzusetzen, wo zentrale Koordination tatsächlich Wirkung entfalten kann, ohne die institutionelle Autonomie zu verletzen.

Das PPT-Framework setzt implizit Organisationen mit klaren, hierarchischen Steuerungsmöglichkeiten voraus. Es strukturiert, welche Dimensionen (People, Process, Technology) systematisch zu adressieren sind und verhindert einseitige Verkürzungen auf einzelne Aspekte. Es gibt das operative Gerüst vor und sichert die Vollständigkeit der Perspektive, es muss jedoch kontextualisiert werden.

Zusätzlich fungieren die Theorien von Andreas Reckwitz komplementär als organisationaler Ansatz des Projektes:

Der Soziologe und Leibniz-Preisträger Andreas Reckwitz hat mit seiner vielbeachteten Studie „Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne“ 2017 eine scharfsinnige und detailreiche Beobachtung mit dem Fokus auf Arbeitswelt und -kultur in der Digitalen Transformation vorgelegt.

Reckwitz erklärt, wie dies in dezentralen, autonomen Wissensorganisationen gelingen kann – nicht durch hierarchische Steuerung und Standardisierung, sondern durch bewusste Nutzung von Heterogenität.

Er liefert das Verständnis, warum Projekte die angemessene Form sind, warum Diversität produktiv wirkt, und zeigt zugleich alternative Erfolgsfaktoren auf, indem er die Projektstruktur als die charakteristische Organisationsform der Spätmoderne identifiziert:

„Wenn die hierarchisch-arbeitsteilige Matrixorganisation mit ihren festen Stellen, Rollen, Zuständigkeiten und spezialisierten Routinen der zentrale Manifestationsort der klassischen Industriegesellschaft war, dann sind die

Projekte der geradezu emblematische soziale Ort, an dem sich die Ökonomie, ja die gesamte Gesellschaft der Singularitäten auf der Organisationsebene realisiert“ (Reckwitz, 192).

Projekte sind demnach keine Notlösungen für fehlende Hierarchien oder mangelnde Ressourcen, sondern die adäquate Form zur Bewältigung komplexer, temporärer Aufgaben in heterogenen, wissensbasierten Strukturen. Dies legitimiert die Steuerung von Verbesserungen der Informationssicherheit über Projektstrukturen anstelle starrer, zentralistischer Vorgaben.

Erfolgreiche Projekte basieren auf „heterogener Kollaboration“ (Reckwitz, 194) und begreifen Diversität als produktive Ressource, nicht als zu homogenisierende Störgröße: „[...] Projekte sind Gebilde von „Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten“, die als Kreativteams eine Pluralität von Singularitäten bilden. Gegen die alte Logik der Arbeitsteilung bearbeiten Projekte eine komplexe Aufgabe ganzheitlich ‚in einer Hand‘. Dafür sind sie auf ein Ensemble verschiedenartiger, einander ergänzender oder sich in produktiver Spannung befindlicher Persönlichkeiten mit diversen kulturellen und psychischen Ressourcen angewiesen.“ (Reckwitz, 193-194). Dies transformiert die People-Dimension des PPT-Frameworks fundamental: Teilnehmende agieren „nicht nur als Träger formaler Qualifikation, sondern als ganze Persönlichkeiten mit ihren kulturellen, sozialen und emotionalen Kompetenzen und Erfahrungen“ (Reckwitz, 194).

Diese Diversität entfaltet ihre Wirkung jedoch nur, wenn Projekte Raum für Emergenz statt vollständiger Planbarkeit lassen (Reckwitz, 193). Projekte erzeugen dabei mehr als funktionale Kooperation – sie entwickeln kollektive Identität und affektive Bindung: „Das Projekt ist gewissermaßen eine Ensembleleistung mit einem Ensembleerleben“ (Reckwitz, 195). Wenn Zusammenarbeit gelingt, entsteht „ein Drittes, eine emergente Ebene des Sozialen in Form der Praxis, die selbst so einzigartig ist wie das Zusammenspiel dieser Individuen zu diesem Zeitpunkt“ (ebd.). Reckwitz verschweigt jedoch nicht die strukturellen Risiken: Projekte sind „immer der Gefahr ausgesetzt, den Kriterien der sozialen Logik des Besonderen nicht zu genügen“ (ebd.). Konkret droht Entsingularisierung und damit Scheitern, wenn „die zeitliche Struktur des Projekts zu routinisiert und spannungsarm und damit monoton wird;“ (ebd.). Diese Analyse dient als Warnung und Reflexionsfolie: Das Projekt muss kontinuierlich prüfen, ob es lebendig genug ist, ob tatsächlich diverse Perspektiven Gehör finden, ob sich informelle Hierarchien verfestigen.

Zentral für die Wirksamkeit ist die bewusste Eventisierung der Workshop-Formate. Reckwitz beschreibt, dass Ereignisse „sich durch Einzigartigkeit, ja Einmaligkeit auszeichnen“ (Reckwitz, 136) und eine spezifische temporale Qualität besitzen: „Da es rein gegenwärtig, ein Jetzt-Gut ist, kann es danach nur im Medium der Erinnerung erhalten bleiben“ (Reckwitz, 137), die Teilnehmende als bereichernd erleben.

Eng verbunden damit ist die Performanz vor Publikum als Katalysator für Sichtbarkeit und Anerkennung. Reckwitz analysiert: „Die Ökonomie der Singularitäten ist eine performative Ökonomie, mit Gütern als anziehenden Aufführungen vor einem Publikum“ (Reckwitz, 149), wobei gilt: Ein gelungener Beitrag kann für die vortragende Einrichtung „Singularitätskapital“ (Reckwitz, 169 ff.) aufbauen.

Die Synthese der beiden Perspektiven ermöglicht das Erfüllen realistischer Erwartungen: Systematisches Vorgehen entlang der PPT-Dimensionen, ohne der Illusion vollständiger Planbarkeit zu erliegen. Gerade weil Projekte in heterogenen Strukturen grundsätzlich risikoreich und „hochgradig eigenkomplex“ (Reckwitz, 193) bleiben, braucht es strukturierende Frameworks – die jedoch Diversität nicht als zu beseitigendes Problem, sondern als konstitutive Ressource begreifen.

Die hieraus identifizierten Merkmale für das Gelingen guter Projekte werden im Folgenden in die Reflektion einfließen, wenn wir über die vom Projekt implementierten Maßnahmen sprechen.

4 Implementierte Maßnahmen

Ausgehend von den spezifischen Herausforderungen (s. Kapitel 2) hat das Projekt in den Bereichen Datengewinnung, Wissens- und Netzwerkbildung, Beschaffung von Sicherheitsprodukten sowie Dokumentation gewirkt und konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Informationssicherheit entwickelt. Vier exemplarische Beispiele wurden ausgewählt, um die Herangehensweise und Arbeitsergebnisse des Projektes aufzuzeichnen.

4.1 Zählen – eine einrichtungsübergreifende Abfrage zur Informationssicherheit

Problemstellung: Die starke technologische Heterogenität innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft erschwert den systematischen Überblick über den Stand der Informationssicherheit und die eingesetzten IT-Sicherheitsprodukte. Eine systematische Erhebung fehlte. Zudem schränkte die bereits hohe Belastung durch zahlreiche Umfragen die Auskunftsbereitschaft der einzelnen Einrichtungen ein.

Zu implementierende Maßnahme: Es benötigte eine standardisierte Abfrage zur Informationssicherheit, die bei minimalem Zusatzaufwand jährlich durchführbar ist und sowohl Quer- als auch Längsschnittdaten zur Entwicklung innerhalb der Gemeinschaft liefert.

Lösungsansatz: Im Rahmen der JASPER-Abfrage („Jährliche Abfrage der Systeme und Programme in den Einrichtungen“), einer Digitalisierungsabfrage, die einen aggregierten, freiwilligen Überblick über die technologische Landschaft, zentrale Digitalisierungsthemen sowie Trends und Bedarfe in der Leibniz-Gemeinschaft bietet, enthielt bereits ein Grundgerüst an Fragen zur Informationssicherheit. Dieses wurde für die Folgerhebung systematisch auf zwölf Themenbereiche erweitert. Aus den Antworten lassen sich systematische Erkenntnisse zum Stand der Informationssicherheit in den Einrichtungen schlussfolgern.

- 600 Informations- und IT-Sicherheit**
- 601 Ressourcen für Informationssicherheit**
- Haben Sie Ihr IT-Budget aufgrund von IT-Sicherheitsaspekten im Vergleich zum Vorjahr aufgestockt?
 - Haben Sie Ihre Personalressourcen aufgrund von IT-Sicherheitsaspekten im Vergleich zum Vorjahr aufgestockt?
 - Gibt es einen Informationssicherheitsbeauftragten / ein Informationssicherheitsteam?
- 602 Vorfallmanagement:**
- Hatten Sie in den letzten 12 Monaten IT-Sicherheitsvorfälle?
 - Welche Prozesse zur Vorfallbearbeitung existieren in Ihrer Einrichtung?
- 603 Informationssicherheitsmanagement**
- Haben Sie ein Informationssicherheits-Management-System (ISMS)?
 - Mochten Sie Ihr ISMS zertifizieren lassen?
 - An welchem Standard orientiert sich Ihr Informationssicherheits-Management-System (ISMS)?
 - Haben Sie eine Informationssicherheitsleitlinie?
 - Haben Sie eine IT-Benutzungsordnung?
 - Welche Software nutzen Sie um ihr ISMS zu dokumentieren?
 - Kommentar zur ISMS-Dokumentationssoftware
- 604 Redundanz & Backup**
- Ist ihre technische Infrastruktur redundant aufgebaut?
 - Welche Backupsoftware setzen Sie ein?
- 605 Netzwerksicherheit**
- Haben Sie Maßnahmen zur Netzwerksegmentierung durchgeführt?
 - Welche Maßnahmen zur Netzwerküberwachung setzen Sie um?
- 606 Datenverschlüsselung**
- Welche Daten werden bei Ihnen verschlüsselt?
 - Wieviele Mitarbeitende nutzen Zertifikate?
 - Welche Datenverschlüsselungssoftware kommt zum Einsatz?
- 607 Firewalls**
- Welche Firewall setzen Sie ein?
- 608 Endpoint-Protection**
- Diese Funktionalität wird von der Firewall abgedeckt.
 - Welche EPR setzen Sie ein?
- 609 VPN-Software**
- Diese Funktionalität wird von der Firewall abgedeckt.
 - Welche EPR setzen Sie ein?
- 610 Multi-Faktor-Authentifizierung**
- Benutzen Sie Multi-Faktor-Authentifizierung?
 - Welche Software benutzen Sie für die Verwaltung Ihrer Multifaktorauthentifizierung?
- 611 Sensibilisierung und Awareness**
- Welche Maßnahmen setzen Sie für zur Sensibilisierung Ihrer Mitarbeitenden im Bereich
 - Welche Software setzen Sie für das E-Learning zur Mitarbeitersensibilisierung ein?

Abbildung 2: Screenshot der zwölf Themenbereiche Informationssicherheit aus der JASPER-Abfrage 2025/26

⁷ Eine vollständige Anpassung an externe Metriken oder Indikatoren wäre weder zielführend noch nachhaltig, da sich deren Anforderungen nicht immer in die gewachsenen Strukturen der Leibniz-Gemeinschaft übersetzen lassen.

Die Gestaltung folgt mehreren Prinzipien: Modularität ermöglicht die gezielte Vergabe von Teilbereichen an unterschiedliche Verantwortliche (IT, Personal, Administration). Da Bedenken bestanden hinsichtlich negativer Benchmarking-Effekte, des Social-Engineering-Potenzials sowie Unsicherheiten bei Freigabeprozessen wurde eine konsequente Freiwilligkeit bei der Beantwortung sichergestellt, insofern die Teilnahme und jede einzelne Antwort optional bleiben. Transparenz und Datensparsamkeit werden durch ausschließlich aggregierte Veröffentlichung auf Gemeinschaftsebene ohne eine Einzeleinrichtungsdarstellung gewährleistet. Der restriktive Adressatenkreis beschränkt den Zugang im ersten Schritt auf administrative Leitungen: Die interne Weitergabe erfolgt nach deren Ermessen. Die Kontextualisierung der Ergebnisse findet in Workshops statt, um fundierte Interpretation zu sichern. Als Community-Projekt ermöglicht die Struktur kontinuierliche Weiterentwicklung durch die Gemeinschaft.

Reflexion & Weiterentwicklung: Seit dem Start 2023 stieg die Teilnahmequote an der JASPER-Abfrage signifikant von 66 auf 75 Institute bei nahezu vollständiger Beantwortung auch der neuen Fragen zur Informationssicherheit. Mit wachsender Erfahrung nahmen die Berührungsängste ab, so dass nunmehr der Empfängerkreis um weitere Arbeitsebenen erweitert werden konnte. Die Bereitstellung der Ergebnisse soll nur noch über zugangsgesicherte Plattformen erfolgen.

Erstmals sind nun valide Aussagen zu eingesetzten Technologien, IT-Sicherheitsvorfällen und dem Stand der Informationssicherheit möglich, was die strategische Planung und Beratung erheblich stärkt. Die JASPER-Daten ermöglichen schnellere, konsistente Beantwortung politischer Anfragen auf tatsächlicher Datengrundlage. Dabei bleibt der Eigenzweck – der umfassende Überblick über den Stand der Informationssicherheit innerhalb der Gemeinschaft – zentral.

Bezogen auf Andreas Reckwitz trägt die modulare Struktur der Abfrage der „Pluralität von Singularitäten“ (Reckwitz, S. 194) institutioneller Besonderheiten Rechnung: 96 Einrichtungen können gezielt relevante Teilbereiche bearbeiten. Die Umfrage homogenisiert nicht, sondern macht Diversität strategisch nutzbar – Institute mit ähnlichen Herausforderungen können sich gegenseitig identifizieren. Die gestiegene Akzeptanz zeigt: Das Format wird als legitim anerkannt, weil es institutionelle Autonomie respektiert (Freiwilligkeit) und gleichzeitig Mehrwert durch aggregierte Vergleichsdaten schafft.

4.2 Vernetzen – Workshopreihe „Auf dem Weg zur Informationssicherheit“

Problemstellung: Durch die unterschiedliche Zuständigkeit und Verteilung der Verantwortung für Informationssicherheit werden entsprechende Themen voneinander losgelöst in verschiedenen Gremien/Arbeitskreisen behandelt, die kaum vernetzt sind und nur wenige Male im Jahr tagen. Ähnliche Themen werden mehrfach bearbeitet, der Austausch bleibt okkasionell.

Zu implementierende Maßnahme: Ein niedrigschwelliges, kontinuierlich angebotenes und bereichsübergreifendes Austauschformat soll den Dialog zur Informationssicherheit fördern und wissenschaftliche und administrative Leitungen wie Mitarbeitende aus allen Bereichen ansprechen.

Lösungsansatz: Das Projekt entwickelt die regelmäßige virtuelle Workshop-Reihe „Auf dem Weg zur Informationssicherheit“, die sich an alle Stakeholder – von Institutsleitungen über IT-Verantwortliche und Informationssicherheitsbeauftragte bis hin zu Forschenden richtet. Die zweistündigen Workshops in vier- bis achtwöchiger Frequenz können ohne Anmeldung und kostenfrei besucht werden, wobei neben der zentralen Koordination durch das Projekt, i.d.R. zwei Referierende mit je 15-minütigen Vorträgen einen Input geben, der anschließend rege diskutiert wird – auch im begleitenden Chat.

Der ganzheitliche thematische Ansatz behandelt personelle Aspekte (Cybersecurity-Awareness, Betriebsratsbeteiligung), technische Inhalte (Zero Trust, Incident Response, Penetration Testing) und prozessuale Fragen (Leitlinien, ISMS, rechtliche Grundlagen, Krisenkommunikation) gleichgewichtig – gemäß dem PPT-Ansatz. Dabei dient der Fokus auf wissenschaftsspezifische Besonderheiten vor den einzelnen inhaltlichen und organisatorischen Besonderheiten der Einrichtungen als verbindendes Element. Der Fokus auf Erfahrungsberichte statt Best Practice-Beispiele folgt dem titelgebenden Leitmotiv „Auf dem Weg...“: Es geht um wertungsneutrale Einblicke in den aktuellen Stand der Entwicklung, nicht um Benchmarking oder die Präsentation endgültiger Lösungen. Referierende aus Leibniz-Instituten fungieren als Vorbilder, die Praxiserfahrungen teilen und als Multiplikatoren wirken. Zur Senkung der Hemmschwelle wird stets ein individuelles Präsentationscoaching oder die Unterstützung bei der Vorbereitung angeboten. Regelmäßige Mentimeter-

Umfragen machen die Teilnahme und Community-Beteiligung sichtbar; Erwartungen, Themenwünsche und Fragen werden erfasst und nachbereitet.

Abbildung 3: Screenshot einer Mentimeterfrage aus der virtuellen Workshopreihe „Auf dem Weg zum Informationssicherheitsmanagementsystem“, 10. Mai. 2025, „Was ist Ihre berufliche Rolle?“

Besonders gefragte Themen (Krisenmanagement und -kommunikation sowie Pentesting) werden durch teils mehrtägige intensive Seminare vertieft, in denen in Hands-on-Übungen das erworbene Wissen erprobt wird. Doppelanmeldungen aus verschiedenen Fachbereichen und Hierarchieebenen werden besonders gefördert, um den Transfer in die Praxis zu stärken und abteilungsübergreifende „Allianzen für den Alltag“ zu ermöglichen.

Reflexion & Weiterentwicklung: Die Workshops sind als singuläre Ereignisse konzipiert, die „sich durch Einzigartigkeit, ja Einmaligkeit auszeichnen“ (Reckwitz, 136): Jeder Workshop hat spezifische Referierende, aktuelle Themen und eine einzigartige Diskussionsdynamik, die im reckwitzschen Sinne als „Erinnerungswert“ (ebd.), der über den Moment hinaus motivierend wirkt, zur kollektiven Identitätsbildung beiträgt. Durch die regelmäßige Wiederholung entwickelt sich zugleich ein Symbolcharakter: Rückmeldungen zeigen, dass die Workshopreihe als kontinuierlicher Reminder wahrgenommen wird: Für die Teilnehmenden selbst, ihre Vorgesetzten und die eigene Organisation, auch wenn nicht alle jedes Mal teilnehmen können.

Gleichzeitig fungieren die Workshops als Bühne: Referierende präsentieren „vor einem Publikum“, das „sich affizieren“ lässt und „Wert“ zuschreibt (Reckwitz, 208-209). Die Beobachtung, dass Peer-Beiträge deutlich wirksamer sind als kommerzielle Vorträge, bestätigt: Die Performanz wird „nicht am Maßstab der sachlichen Korrektheit gemessen, sondern nach ihrem Gelingen bewertet“ (Reckwitz, 208). Peer-Beiträge „gelingen“ affektiv besser durch höhere Glaubwürdigkeit. Erfolgreiche Referierende bauen ein „Singularitätskapital“ (Reckwitz, 169 ff.) als anerkannte Vorbilder auf.

4.3 Investieren – Gemeinsame Beschaffung von IT-Sicherheitsprodukten

Problemstellung: IT-Sicherheitsprodukte werden häufig nicht beschafft, obwohl Dienstleistungen und Software-Lösungen prinzipiell gut skalierbar sind. Hintergrund sind neben hoher Kosten bei Einzelbeschaffungen, die erheblichen Beschaffungsaufwände und fehlende Fachkenntnisse sowie der unzureichende Überblick in einem sich schnell wandelnden IT-Security-Markt.

Zu implementierende Maßnahme: Fachlich hochwertige IT-Sicherheitsdienstleistungen sollen über zentrale Rahmenverträge zugänglich gemacht werden. Alle Einrichtungen erhalten unkomplizierten, schnellen Zugriff auf qualitativ gute und preisgünstige Angebote ohne eigene aufwändige Ausschreibungen.

Lösungsansatz: Bisher wurden zwei Rahmenverträge zur IT-Sicherheit abgeschlossen:

- Cybersicherheit-Awareness (E-Learning-Plattformen sowie ergänzende Präsenz- und Online-Schulungen zur Mitarbeitenden-sensibilisierung)
- Digital Forensics and Incident Response (DFIR) für spezialisierte Unterstützung im Bereich digitale Forensik und Incident Response.

Die Rahmenverträge entstehen in Kooperation mit dem Leibniz-Kompetenzcenter Beschaffung (LKCB)⁸, das die rechtssichere und formal korrekte Beschaffung garantiert, während das Projekt die fachliche Erarbeitung wie die Markterkundung, Erstellung von Leistungsbeschreibungen und Bewertungsmatrizen, Informationsveranstaltungen sowie Durchführung fachlicher Bewertungen übernimmt.

Durch diese Aufgabenteilung konnte eine höhere Gewichtung fachlicher Qualität im Vergabeverfahren realisiert werden. Darüber hinaus werden Einzelpersonen verschiedener Einrichtungen im Rahmen einer Projektgruppe eingebunden, um spezifische Bedarfe unterschiedlicher Einrichtungsgrößen und -typen zu berücksichtigen und die zentrale Herausforderung der Skalierbarkeit zu adressieren: Rahmenvertragsangebote müssen sowohl für große als auch sehr kleine Einrichtungen geeignet sein. Dies kann zum Beispiel durch die Bildung von Losen berücksichtigt werden, die entsprechend differenziert in der Auswahl von Zusatzleistungen sind. Beim Rahmenvertrag Cyber-Security-Awareness wurden z.B. zwei Lose für Self Service und Managed Service sowie zusätzliche Schulungsangebote geschaffen. Beim Incident Response Vertrag konnte durch den Zusammenschluss eine individuell gestaltete Abnahmemenge sowie eine 100% Umwandlung von bereits eingekauften Stunden erreicht werden.

Reflektion & Weiterentwicklung: Die Akzeptanz ist hoch: 61 Leibniz- und vier Helmholtz-Einrichtungen beteiligten sich an der Ausschreibung zur Cybersecurity-Awareness, wobei mit etwa 25 % des Listenpreises eine hohe Kostenersparnis durch Skaleneffekte erzielt werden konnte. Auch beim DFIR-Rahmenvertrag war die Beteiligung mit 64 Einrichtungen hoch.

Zudem ließ sich beobachten, dass die alarmierenden Hinweise des Europäischen Rechnungshofes zum Rückgang der Angebote (Sonderbericht 28/2023) mit einer großangelegten und durch das Projekt zentralisierten Markterkundung durchaus aufgefangen werden konnten. Als sehr hilfreich hat sich auch die Konzentration auf eine „Produktisierung“ der eingekauften Dienstleistungen erwiesen, da hierdurch der einem Rahmenvertrag nachgelagerte Auswahl- und Abstimmungsaufwand reduziert wird; so gibt es

⁸ Das Leibniz-Kompetenzcenter Beschaffung (LKCB) ermöglicht gemeinsame Beschaffungen der Leibniz-Gemeinschaft und schreibt bundesweite Rahmenverträge aus. Vgl. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/organisation/geschaeftsstelle/leibniz-kompetenzcenter-beschaffung>. Zuletzt abgerufen am 18. November 2025.

z.B. bei Cybersecurity-Awareness ein Produktportfolio mit buchbaren Kursen und beim DFIR-Rahmenvertrag einen Leistungskatalog verfügbarer Dienstleistungen, die für ungenutzte, aber per Kontingent abgenommene Stunden genutzt werden können.

Die Entwicklung der Rahmenverträge in Projektgruppen mit Mitarbeitenden verschiedener Einrichtungen entspricht der „heterogenen Kollaboration“ (Reckwitz, 194), bei der unterschiedliche institutionelle Perspektiven – große vs. kleine Institute, verschiedene Forschungsbereiche, unterschiedliche Sicherheitsreifegrade – nicht harmonisiert, sondern als multidisziplinäre Expertise integriert wurden. Die Leistungsbeschreibungen sind Ergebnis einer „Ensembleleistung“ (Reckwitz, 195), bei der „ein Drittes, eine emergente Ebene des Sozialen“ (ebd.) entsteht: gemeinsame Mindeststandards, die aus der Community heraus definiert wurden, nicht von oben verordnet. Die flexible Nutzung von Beschaffungsvorgaben wie der Losbildung kann dabei die institutionelle Heterogenität geschickt einbinden, da sie nicht zur Vereinheitlichung zwingt, sondern koordinierte Vielfalt ermöglicht.

In der Zukunft sollen die bestehenden Leistungsbeschreibungen zu Muster-ausschreibungen weiterentwickelt werden, die auch nach einem Projektende von Einrichtungen weiterhin genutzt werden können. Dieses soll durch weitere Ausschreibungen angereichert werden, sodass langfristig ein standardisiertes Leistungsportfolio für die benötigten IT-Sicherheitsprodukte aufgebaut wird.

4.4 Dokumentieren – Informationssammlungen und -kanäle für das Thema Informationssicherheit

Problemstellung: Da es in der Leibniz-Gemeinschaft keine einrichtungs-übergreifende Berechtigungsstruktur (z.B. eine föderierte AAI) und somit auch kein Intranet gibt, erfolgte die Verwaltung von Informationssicherheitsmaterialien vielfach dupliziert in verschiedenen Cloud-Freigabeordnern und per E-Mail versendet, ohne Kontrolle über Empfänger und Zugriffsrechte. Versionskonflikte, verlorene Bearbeitungsstände und fragmentierte Speicherorte mit unterschiedlichen Zugangsberechtigungen führten zu Intransparenz.

Zu implementierende Maßnahme: Aufgabe ist es, eine zentrale Plattform für Informationssicherheitsthemen zu schaffen, die alle Projektpräsentationen, relevanten Materialien und Protokolle frei verfügbar an einem Ort bündelt.

Lösungsansatz: Statt neue Systeme zu entwickeln, kombiniert das Projekt bestehende Leibniz-Infrastrukturen strategisch. Dies erhöht die Akzeptanz, nutzt die vorhandenen Support-Strukturen und ermöglicht einen schnellen Start. Es entstand eine zweistufige Plattform, ergänzt durch eine Mailingliste. Im Folgenden ergibt sich eine Übersicht, wie der Informationsfluss mit verschiedenen Tools gestaltet wird.

Abbildung 4: Informationsflussmodell der Kommunikation des Projekts.

Die verschiedenen Ebenen werden nun näher beschrieben:

Leibniz-Wiki als öffentliche Informationsebene: Das Leibniz-Wiki wurde 2024 parallel zum Projekt von der Leibniz-Geschäftsstelle als zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeitenden entwickelt. Es bündelt praxisnahes Wissen – von Nachrichten und Veranstaltungen über Orientierungshilfen zu Datenmanagement und Projektförderung bis zu konkreten Ressourcen und Ansprechpersonen. Das Projekt „Stärkung der Informationssicherheit“ wirkte seit der Beta-Phase als Fallstudie am Aufbau mit. Über diese vom Internet abrufbare Ebene werden regelmäßig öffentliche Informationen zu den Rahmenverträgen, Workshops und öffentlich verfügbare Materialien gepflegt. Das Leibniz-Wiki ist, mangels föderaler AAI, öffentlich zugänglich.

Leibniz.Cloud für sensible Materialien: Da Präsentationen und Workshop-Mitschriften häufig sensible Informationen enthalten, dient die Leibniz.Cloud als passwortgeschützter Speicherort. Materialien werden nach dem Traffic Light Protocol (TLP) klassifiziert, wobei die Materialersteller:innen die Berechtigungsstufen selbst festlegen. Passwörter werden in den Workshops kommuniziert oder bei der Anmeldung auf der interdisziplinären Leibniz-Mailingliste zur Informationssicherheit geteilt.

Mailingliste: Ergänzt wird die Plattform durch eine Mailingliste, die den direkten Austausch zwischen den Teilnehmenden ermöglicht – ohne zentrale Kontrolle oder Moderation. Bei der Anmeldung wird die Zugehörigkeit zur Leibniz-Gemeinschaft geprüft.

5 Lessons Learned

Die zentrale Hypothese, dass es bei mangelnden hierarchischen Durchgriffsmöglichkeiten andere Mechanismen benötigt, um Sicherheit wirksam zu gestalten, wurde im vorausgehenden Kapitel untersucht. In der Gesamtbetrachtung der vier Fallbeispiele konnten dabei einige gemeinsame Erkenntnisse herausgearbeitet werden, wie das gelingen kann. Diese sollen hier geschildert werden und können als Anregung dienen, selbst eigene Projekte anzustoßen.

Multidirektionale Kommunikation statt Top-down

Erfolgreiche Koordination funktioniert nicht top-down, sondern durch multidirektionale Stimulierung der Einrichtungen, bei der mehrere Akteure (wie Leitungen, Informationssicherheitsbeauftragte, Beschaffung, IT-

Abteilungen) gleichzeitig adressiert werden. In autonomen Organisationen gibt es keine garantierten Kommunikationswege: Informationen, die nur an eine zentrale Stelle gerichtet werden, bleiben dort oft hängen und erreichen nicht die Zielpersonen oder -gruppen in den Einrichtungen.

Offene Kommunikation über diverse Mailverteiler und Veranstaltungsformate umgeht diese Flaschenhalse systematisch. Indem verschiedene Funktionsträger parallel erreicht werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen von mehr als einer Stelle aufgenommen und in der Organisation verarbeitet werden. Niedrigschwellige Zugänge zu Veranstaltungen ohne Anmeldepflicht verstärken die Diversifizierung der Community: Wer spontan an einer Veranstaltung teilnehmen kann, lässt sich eher auf neue Themen ein. So entstehen multiple Einstiegspunkte, über die Sicherheitsthemen organisch in die Einrichtungen diffundieren: Nicht als Vorgabe von oben, sondern als relevante Information, die dort verankert wird, wo sie auf Notwendigkeit und Interesse trifft.

Vertrauen durch Transparenz und Freiwilligkeit

Eng verbunden mit partizipativen Strukturen ist das Prinzip der Transparenz ohne Kontrolle. Entscheidend ist die Möglichkeit der Offenlegung des aktuellen Stands ohne kontrollierende Konsequenzen oder Wertung: Nur wenn Institute ihre Situation offen darstellen können, ohne negative Folgen befürchten zu müssen, entsteht Vertrauen in die Erhebungsinstrumente. Die kumulierte Darstellung der JASPER-Abfrage ermöglicht es Instituten, sich selbst im Verhältnis zur Gesamtgemeinschaft zu verorten, ohne in dysfunktionale Vergleichslogiken zu verfallen und ohne als „Versager“ oder „Vorreiter“ stigmatisiert zu werden. Auf dieser Grundlage erweist sich konsequente Freiwilligkeit als strategisches Prinzip zur Akzeptanzsteigerung: Wo keine Zwänge bestehen, öffnet sich Raum für intrinsische Motivation statt Compliance-Denken, Selbstwirksamkeit wird erfahrbar statt erzwungen. Bei der JASPER-Abfrage bleiben sowohl die Teilnahme als auch jede einzelne Frage optional, bei der Workshop-Reihe gibt es keine Anmeldepflicht, Rahmenverträge sind Angebote ohne oder mit flexibler Abnahmeverpflichtung. Diese konsequente Freiwilligkeit verändert die Wahrnehmung grundlegend: Maßnahmen werden als Mehrwert wahrgenommen, nicht als Belastung oder bürokratische Pflicht. Die signifikante Steigerung der Teilnahmequote an JASPER von 66 auf 75 Institute bei nahezu vollständiger Beantwortung auch höchst sensibler Fragen belegt die Wirksamkeit dieses Ansatzes beispielhaft.

Performanz vor Formalisierung

Das Projekt trifft seit Start auf eine hohe Nachfrage, dabei erwies es sich als zielführend auf gut skalierbare Maßnahmen zu setzen, die der Mehrheit der Leibniz-Einrichtungen helfen, möglichst ohne Kapazitätsgrenzen. Dabei ist es auch besonders wichtig, das Projekt performant zu halten und ausreichend Angebote und Wahlmöglichkeiten anzubieten, damit das Projekt nicht zu „entsingularisiert“ zu routinisiert und spannungsarm und damit monoton wird. Dementsprechend hat sich eine möglich sparsame und auf das Nötigste reduzierte Formalisierung als hilfreich erwiesen. Das Motto lautet Performanz vor Perfektion, viele Angebote mit Wahlmöglichkeiten und iterativer Entwicklung statt weniger mit perfekter Vorplanung.

Bestehende Strukturen nutzen

Der Rückgriff auf bekannte, bewährte Prozesse und Plattformen – wie die Integration der Informationssicherheitsabfrage in JASPER oder die Anbindung an die Beschaffungsinfrastruktur des LKCB – reduziert Komplexität, nutzt vorhandene Expertise und erhöht die Akzeptanz. Der Grund ist pragmatisch: Isolierte Speziallösungen erzeugen eine zusätzliche Belastung, die im vollen Arbeitsalltag nicht gestemmt werden kann. Wer neue Sicherheitsmaßnahmen etablieren will, muss sie in bestehende Abläufe integrieren, statt parallele Infrastrukturen aufzubauen.

Koordinationsstelle als Prozessbegleitung

Bei aller kurzfristigen Wirksamkeit der entwickelten Ansätze ist eine Relativierung notwendig: Was das Projekt leisten kann, ist Prozesse anzuschieben, Infrastrukturen bereitzustellen und Impulse zu setzen. Die letzte Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen liegt jedoch bei den Einrichtungen selbst und muss durch das Personal vor Ort implementiert werden. Dementsprechend wichtig ist das Rollenverständnis der Referentin für Informationssicherheit in der Berliner Geschäftsstelle, die nicht als Informationssicherheitsbeauftragte der Leibniz-Gemeinschaft, sondern allenfalls als Koordinations- und Querschnittsstelle für die Gemeinschaft fungieren kann, welche im Idealfall so wirksam arbeiten, dass ihre Rolle perspektivisch nicht mehr gebraucht wird – und gleichzeitig so nützlich, dass die Koordinationsstelle als Prozessbegleitung wertgeschätzt wird.

6 Übertragbarkeit und Ausblick

Die Analyse der vier Maßnahmen zeigt: Informationssicherheit in heterogenen Forschungsorganisationen lässt sich nicht durch standardisierte Vorgaben erzwingen. Der entscheidende Unterschied liegt im Ansatz: Nicht Vereinheitlichung trotz Vielfalt, sondern Koordination durch Vielfalt. Am wichtigsten (über alle Beobachtungen und Maßnahmen hinweg) ist die kontinuierliche Rückkopplung und Kommunikation & Interaktion mit der eigenen Community.

Eine Beobachtung, die weiterführend auf die erste These des Agilen Manifests referenziert: „Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge“ (Manifest für Agile Softwareentwicklung, 2001). Überall dort, wo die von Reckwitz proklamierte „Pluralität von Singularitäten“ auf Koordinationsbedarf trifft, bieten die entwickelten Prinzipien einen konzeptionellen Rahmen, der Diversität nicht als Problem begreift, sondern als Ressource nutzt, die durch angemessene Koordinationsmechanismen produktiv gemacht werden kann.

Die nach knapp zwei Jahren Laufzeit gezogenen Lessons Learned sind nicht nur auf den „Spezialfall“ außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und -organisationen beschränkt, sondern beschreiben vielmehr die Regel: Die Gestaltung von Informationssicherheit in (teil-)autonomen, heterogenen Umfeldern, wie sie die deutsche Wissenschaftslandschaft prägen – von Hochschulallianzen über Forschungsnetzwerke bis zu föderalen Verwaltungsstrukturen.

Die Leibniz-Gemeinschaft hat dem Projekt eine Verlängerung bis März 2027 bewilligt. Wir freuen uns daher, die entwickelten Ansätze weiter zu verstetigen, zusätzliche Maßnahmen umzusetzen und die gewonnenen Erkenntnisse auch weiterhin in tragfähige Strukturen zu überführen. Wir danken allen Akteuren, die durch ihre Mitarbeit und Beteiligung das Projekt aktiv gestaltet haben.

7 Literaturverzeichnis

Hinweis: Die Erstellung dieses Textes wurde im Zeitraum von August bis November 2025 bei der Generierung von Prompts, Text, zur Textanalyse, -strukturierung, und -optimierung und zum Lektorat von den KI-Diensten Claude Sonnet 4 & 4.5 von Anthropic unterstützt. Die Abbildung 1 ist von Ideogram generiert und urheberrechtsfrei. Beim Einsatz von KI ist die „Richtlinie zur Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft“, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15162387>, berücksichtigt worden.

[1] Außeruniversitäre Forschung. (o. D.). Tatsachen über Deutschland. Abgerufen am 1. November 2025, von <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/forschung-und-innovation/ausseruniversitaere-forschung>

[2] Bitkom e.V. (2025). Wirtschaftsschutz 2025. Abgerufen am 1. November 2025, von <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2025-09/bitkom-pressekonzferenz-wirtschaftsschutz-cybercrime.pdf>

[3] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (2024). *Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2024*. Abgerufen am 1. November 2025, von https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2024.pdf?__blob=publicationFile&v=5

[4] Hochschulrektorenkonferenz. (2025). *Handlungsdruck für Hochschulen, Länder und Bund – HRK-Empfehlungen zur Cybersicherheit*. Abgerufen am 1. November 2025, von https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/2025-05-13_HRK-MV_Empfehlung_Cybersicherheit.pdf

[5] Krempf, S. (2024, 29. Juli). Bundesregierung: 42 Cyberangriffe auf hiesige Wissenschaftsinstitute seit 2022. *Heise Online*. <https://www.heise.de/news/Bundesregierung-42-Cyberangriffe-auf-hiesige-Wissenschaftsinstitute-seit-2022-9817516.html>

[6] Leavitt, H. J. (1965). Applied organisational change in industry: Structural, technological and humanistic approaches. In J. G. March (Ed.), *Handbook of organisation*. Chicago, Illinois.

- [7] Manifest für Agile Softwareentwicklung (2001). <https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html>. Abgerufen am 28. November 2025.
- [8] Reckwitz, A. (2017). Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne; Berlin.
- [9] Satzung der Leibniz-Gemeinschaft. (2021). Abgerufen 28. November 2025, von https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/documents/1871-1896/Satzung_Leibniz-Gemeinschaft_2021.pdf
- [10] Sonderbericht 28/2023: Öffentliches Auftragswesen in der EU. (o. D.). Sonderbericht 28/2023: Öffentliches Auftragswesen in der EU. European Court Of Auditors. <https://www.eca.europa.eu/de/publications/SR-2023-28&od=1>
- [11] Schneider, S., Mauermeister, S., Aust, R. & Henke, J. (2022). Paralleluniversen des Wissenschaftsmanagements: ein Vergleich zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Abgerufen 28. November 2025, von <https://www.hof.uni-halle.de/publikation/paralleluniversen-des-wissenschaftsmanagements/>.
- [12] Schneier, B. (2013), https://www.schneier.com/blog/archives/2013/01/people_process.html Zuletzt abgerufen am 28. November 2025.
- [13] von Alemann, H. (1979). Zur Struktur Sozialwissenschaftlicher Forschungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland. In G. Lüschen (Hrsg.), *Deutsche Soziologie Seit 1945. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* (21) VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-83690-8_8.
- [14] Wissenschaftsrat (2023): Empfehlungen zur Souveränität und Sicherheit der Wissenschaft im digitalen Raum; Köln. <https://doi.org/10.57674/m6pk-dt95>

Editorische Notiz anlässlich der zusätzlichen Publikation auf Zenodo im Open Access:

Der Aufsatz wurde erstmals im Januar 2026 im Tagungsband der 33. DFN-Konferenz „Sicherheit in vernetzten Systemen“ als E-Book und Druckversion veröffentlicht. Vgl. Viva Schlosser und Philipp Steglich: „Vielfalt als Stärke: Kollaborative Ansätze zur Stärkung der Informationssicherheit in heterogenen Organisationen – Ein Praxisbericht aus dem Projekt ‚Stärkung der Informationssicherheit in der Leibniz-Gemeinschaft‘ (2024-2027)“. In: Berichte der 33. DFN-Konferenz „Sicherheit in vernetzten Systemen“, 27. / 28. Januar 2026 in Hamburg. Hg. von Albrecht Ude und Dankmar Lauter, Berlin 2026, S. F1-F26.

Layout, Seitenzählung und Text folgen der Druckversion. Korrigiert wurden lediglich typographische Fehler, die „Zusammenfassung“ (S. F1) wurde angepasst sowie diese editorische Notiz hinzugefügt.

Empfohlene Zitation dieser Publikation: Viva Schlosser und Philipp Steglich (2026). Vielfalt als Stärke: Kollaborative Ansätze zur Stärkung der Informationssicherheit in heterogenen Organisationen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18892542>

Der Beitrag wurde auf der Konferenz vorgetragen; die gezeigte Präsentation ist ebenfalls auf Zenodo verfügbar: Viva Schlosser und Philipp Steglich (2026, January 28). Vielfalt als Stärke: Stärkung der Informationssicherheit in heterogenen Organisationen – Ein interaktiver Praxisbericht. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19734563>

Lizenzhinweis:

Alle Texte dieser Publikation sind, ausgenommen Zitate und soweit nicht anders angegeben, unter der Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

